

FORMULARIO DE CAPACIDADES FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

PROYECTO TRANSFORMAR

A través del siguiente formulario se evaluarán las capacidades del sector mitorcultor de la Ría de Arousa para adaptarse a los efectos adversos del cambio climático.

* Obligatoria

<https://transformar.eu/>

INFORMACIÓN GENERAL

En el marco de las actividades de consulta llevadas a cabo a través del proyecto europeo TransformAr, se ha elaborado el siguiente cuestionario con el propósito de evaluar **en qué medida el sector del mejillón en Galicia dispone de las herramientas necesarias para hacer frente a los impactos del cambio climático.**

Este formulario **se ha distribuido entre los actores principales del sector**, abarcando áreas como el ámbito productivo, administrativo-político, científico, social y de protección medioambiental. El objetivo es obtener una visión integral.

La estructura del formulario **se divide en tres secciones**: 1) Datos básicos; 2) Percepción sobre los ecosistemas marinos, el cambio climático (CC) y la adaptación; 3) Evaluación de los factores de resiliencia disponibles para la adaptación al CC. Esta última sección incluye aspectos relacionados con la Gobernanza, la I+D+i, la Colaboración, la Gestión del Riesgo y el Entorno Operacional.

Se estima que el tiempo necesario para completar el formulario es de **20 minutos**, aproximadamente. Este cuestionario estará activo **hasta el 29/02/2024**.

Agradecemos de antemano su tiempo y participación.

Si necesita cualquier aclaración, no dude en consultarnos en el correo electrónico transformar@uvigo.gal.

Equipo TransformAr-Galicia

Este proyecto TransformAr ha recibido financiación del programa de acción para la innovación Horizonte H2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención 101036683.

DATOS BÁSICOS

1

Por favor, indique su e-mail de contacto: *

2

Por favor, indique con qué género se identifica: *

- Hombre
- Mujer
- Otro
- Prefiero no contestar

3

Por favor, indique en qué rango de edad se encuentra: *

- 18 - 30
- 31 - 40
- 41 - 50
- 51 - 60
- > 60

4

¿Con cuál de las siguientes áreas se identifica mejor su actividad profesional? *

- Institución Gubernamental / Administración Pública
- Investigación / Academia
- Empresa e Industria
- Organización medioambiental
- Agentes sociales

PERCEPCIÓN SOBRE ECOSISTEMAS MARINOS, CAMBIO CLIMÁTICO Y ADAPTACIÓN

5

Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre los ecosistemas marinos y costeros de la Ría de Arousa: *

	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Su salud es crítica para el bienestar humano	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Se encuentran en un estado de salud excelente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
El cambio climático está causando un daño irreparable sobre ellos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Son esenciales para mitigar o reducir el cambio climático	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Son esenciales para sustentar las economías globales y locales	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

6

Teniendo en cuenta la afectación del Cambio Climático (CC) sobre la acuicultura del mejillón de la Ría de Arousa, ¿en qué grado considera estar informado sobre las siguientes cuestiones? *

	Nada	Un poco	Bastante	Totalmente
Las diferentes causas del CC	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Proyecciones climáticas y consecuencias del CC	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Las formas en las que se puede luchar contra el CC	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Las formas en las que nos podemos adaptar a los efectos del CC	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

7

¿Mediante qué medio/s obtiene información sobre el cambio climático y el medio ambiente? *

Por favor, seleccione todo lo que corresponda.

- Televisión / Radio / Prensa
- Redes sociales
- Correo electrónico (boletines, newsletters...)
- Webs gubernamentales
- Informes / estudios de proyectos
- Medios especializados (Revistas científicas, portales especializados)

8

Por favor, indique en qué medida confiaría en la información sobre cómo afecta el cambio climático a la Ría de Arousa si la oyera de... *

	Nada	Un poco	Bastante	Totalmente
Un amigo/a o familiar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Un/a científico/a	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
El gobierno	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Un proveedor de energía	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Una organización medioambiental	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Medios de comunicación (Ej.: televisión, radio, periódicos)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9

¿En qué medida obstaculizan los siguientes factores la implementación de medidas de adaptación al cambio climático en su organización? *

	En absoluto	En poca medida	En un grado moderado	En gran medida
Capacidad financiera insuficiente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Legislación o normativa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Falta de conocimientos y experiencia a nivel interno	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Falta de conocimientos y experiencia disponibles en el mercado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Falta de apoyo público/ político	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Falta de información sobre causas, proyecciones y efectos del CC a nivel sectorial/ regional	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Falta de compromiso o interés por parte de mi organización	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

10

En el contexto de la acuicultura del mejillón en la Ría de Arousa, ¿Qué grado de responsabilidad cree que deberían tener los siguientes agentes sobre las actuaciones relacionadas con el cambio climático? *

	Nulo	Bajo	Medio	Alto
Corporaciones e industria	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ciudadanía	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gobierno	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Grupos medioambientales y ONGs	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
La comunidad científica	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RESILIENCIA DISPONIBLES PARA LA ADAPTACIÓN (1 de 5)

Teniendo en cuenta el contexto de la acuicultura del mejillón en la Ría de Arousa, indique en qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre **GOBERNANZA**, utilizando una escala donde:

0 = Totalmente en desacuerdo
5 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo
10 = Totalmente de acuerdo

11

Comprendo claramente los impactos/riesgos que supone el cambio climático para los sistemas, sectores y comunidades de la acuicultura. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en
desacuerdo

Totalmente de acuerdo

12

Existe información o formación para mejorar el conocimiento sobre la afectación del cambio climático a la acuicultura y sobre las labores de gestión y planificación. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en
desacuerdo

Totalmente de acuerdo

13

Los procesos de gestión de la producción se adaptan de forma ágil en situaciones de alta incertidumbre, mediante el feedback constante de los actores implicados. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en
desacuerdo

Totalmente de acuerdo

14

Se realizan evaluaciones previas y posteriores a la implementación de políticas y procedimientos para evaluar su efectividad e implantar posibles correcciones y mejoras, considerando las proyecciones e incertidumbres del cambio climático. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

15

La planificación del espacio marino incorpora medidas para mejorar la sostenibilidad, considerando los impactos y efectos indirectos de las estrategias de ordenación en otros sectores. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

16

La adaptación al cambio climático de la acuicultura está integrada en las políticas, estrategias y planes de zonificación del espacio marino. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

17

El marco político/legal exige evaluaciones de impacto y vulnerabilidad en la acuicultura y actividades marítimas, considerando los efectos indirectos de las estrategias de ordenación en otros sectores durante la planificación del uso del espacio marítimo. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

18

Se han evaluado y comunicado a los principales agentes del sector los costes potenciales de la adaptación al cambio climático del sector acuícola. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

19

Existen impuestos u otros instrumentos de ahorro diseñados para respaldar la estabilidad financiera del sector en caso de futuras contingencias. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

20

Los presupuestos público-privados para la respuesta a desastres y para medidas preventivas están interrelacionados y coordinados para reducir la exposición y vulnerabilidad del sector. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

21

La planificación de nuevas inversiones (ya sean públicas o privadas) tiene en cuenta como factor relevante la resiliencia ante posibles condiciones futuras. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RESILIENCIA DISPONIBLES PARA LA ADAPTACIÓN (2 de 5)

Teniendo en cuenta el contexto de la acuicultura del mejillón en la Ría de Arousa, indique en qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre I+D+i, utilizando una escala donde:

- 0 = Totalmente en desacuerdo
- 5 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- 10 = Totalmente de acuerdo

22

Los recursos destinados a la investigación sobre los efectos del cambio climático y la adaptación de la acuicultura a nivel nacional son los adecuados. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

23

Se llevan a cabo estudios de previsión (por ejemplo, seguimiento de evolución de modelos climáticos con perspectivas sectoriales) y estimaciones de posibles impactos para el sector de la acuicultura. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

24

Los sistemas de innovación nacionales o regionales del medio marino están realizando investigaciones sobre gestión de riesgos y resiliencia a medio (horizonte de 10 años) y largo plazo (más allá de 10 años). *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

25

Se emplean herramientas analíticas de predicción para anticipar eventos futuros de forma detallada y precisa, y comprender las necesidades de adaptación del sector. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

26

Después de la ocurrencia de eventos oceánico-meteorológicos intensos se realiza, en colaboración con los principales agentes del sector, una evaluación sistemática de los daños y se establecen mejoras necesarias en los modelos de prevención. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

27

Los modelos de predicción consideran subsectores, actores, áreas geográficas y ecosistemas relevantes para el sector de la acuicultura. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

28

Se adoptan iniciativas para mejorar la resistencia de las especies de mejillones a los desafíos derivadas del cambio climático. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

29

Se incentiva el desarrollo y mejora de cepas de mejillones mediante técnicas avanzadas que involucran la modificación genética y la selección de rasgos específicos para fortalecerlas ante las posibles consecuencias del cambio climático. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

30

Los principales agentes del sector evalúan periódicamente las capacidades de sus activos o recursos con el fin de implementar nuevas tecnologías según sea necesario. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

31

Se fomenta activamente la investigación de tecnologías avanzadas no solo dentro del ámbito productivo, sino también en el ámbito público, con el objetivo de promover el desarrollo continuo de soluciones innovadoras. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RESILIENCIA DISPONIBLES PARA LA ADAPTACIÓN (3 de 5)

Teniendo en cuenta el contexto de la acuicultura del mejillón en la Ría de Arousa, indique en qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre **GESTIÓN DEL RIESGO**, utilizando una escala donde:

0 = Totalmente en desacuerdo
5 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo
10 = Totalmente de acuerdo

32

El modelo de negocio de las empresas del sector contempla la diversificación de la producción hacia especies menos sensibles a las posibles alteraciones climáticas y oceánico-meteorológicas. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en
desacuerdo

Totalmente de acuerdo

33

Se llevan a cabo análisis exploratorios de actividades afines al cultivo del mejillón en búsqueda de posibles incorporaciones al sector que permitan reducir el riesgo. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en
desacuerdo

Totalmente de acuerdo

34

Los principales agentes del sector y los proveedores de seguros analizan la probabilidad de exposición a pérdidas financieras por peligros y riesgos derivados del cambio climático, evaluando el valor máximo de pérdida para activos físicos e ingresos. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en
desacuerdo

Totalmente de acuerdo

35

Los planes de emergencia incluyen una comunicación al proveedor de seguros con el objeto de ajustar la cobertura cuando se detecte en el pronóstico un evento no contemplado. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

36

El sector de la acuicultura está debidamente representado en el organismo intersectorial del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático a nivel nacional o subnacional. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

37

Durante el desarrollo de estrategias en el sector acuícola, se identifican y minimizan los impactos indirectos en otras partes interesadas del entorno en el que se opera (incluidos otros actores de la cadena de valor, industrias relacionadas, ecosistemas y otros sectores), considerando las implicaciones sociales, económicas y ambientales. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

38

Las organizaciones del sector cuentan con un plan de emergencias coordinado ante eventos oceánico-meteorológicos extremos. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

39

Los umbrales a partir de los cuales se activará la respuesta ante situaciones de desastre en el sector acuícola están definidos de forma explícita para cada tipología de evento y han sido comunicados de manera clara a los actores relevantes. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

40

Todos los planes de contingencia de las organizaciones del sector están integrados con los planes de emergencia estatales y locales, asegurando una respuesta coordinada a nivel regional. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

41

Se realizan simulacros periódicos de posibles eventos de riesgo para el sector, con participación de todos los agentes susceptibles de verse afectados, demostrando una preparación efectiva. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RESILIENCIA DISPONIBLES PARA LA ADAPTACIÓN (4 de 5)

Teniendo en cuenta el contexto de la acuicultura del mejillón en la Ría de Arousa, indique en qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre **COLABORACIÓN**, utilizando una escala donde:

0 = Totalmente en desacuerdo
5 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo
10 = Totalmente de acuerdo

42

Existen asociaciones sólidas de agentes del sector mejillonero con actores de sectores afines y/o complementarios que fortalecen una posición de conjunto en el diseño de políticas y toma de decisiones. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en
desacuerdo

Totalmente de acuerdo

43

Se destinan recursos a identificar y aprovechar oportunidades de colaboración con otros sectores, generando sinergias que fortalezcan la capacidad de actuación ante posibles riesgos comunes. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en
desacuerdo

Totalmente de acuerdo

44

Las organizaciones del sector mantienen una cooperación continua con el ámbito científico para la evaluación de las vulnerabilidades de su entorno al cambio climático. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en
desacuerdo

Totalmente de acuerdo

45

Los flujos de información son directos entre profesionales de diversas disciplinas y los agentes del sector, sin intermediarios innecesarios, permitiendo una comunicación efectiva y un intercambio claro y accesible de conocimientos. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

46

La comunicación abierta y transparente entre distintas disciplinas ha dado como resultado la implementación exitosa de medidas de adaptación bajo un enfoque integral y coordinado. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

47

Las organizaciones del sector participan en proyectos internacionales (H2020, POCTEP, LIFE, etc.) relacionados con el cambio climático. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

48

El sector participa activamente en redes de colaboración y/u observatorios de carácter internacional. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

49

Las colaboraciones internacionales del sector han permitido acceder y compartir recursos significativos y conocimientos especializados en materia de adaptación. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

50

Existen sinergias colaborativas entre productores especializados en diferentes etapas del proceso productivo para hacer frente de forma conjunta a las consecuencias del cambio climático y minimizar los impactos individuales. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

51

Los esfuerzos destinados a instaurar medidas de adaptación son compartidos por todos los agentes que se beneficiarán de las mismas. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RESILIENCIA DISPONIBLES PARA LA ADAPTACIÓN (5 de 5)

Teniendo en cuenta el contexto de la acuicultura del mejillón en la Ría de Arousa, indique en qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre **ENTORNO OPERACIONAL**, utilizando una escala donde:

0 = Totalmente en desacuerdo
5 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo
10 = Totalmente de acuerdo

52

Las adquisiciones de activos (embarcaciones, plataformas de cultivo, equipamiento de recolección, etc.) siempre son evaluadas teniendo en cuenta los requisitos previstos del futuro entorno operativo. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en
desacuerdo

Totalmente de acuerdo

53

Se realizan inversiones en tecnologías específicas que expanden los límites operativos de las infraestructuras y activos (reforzamiento de las estructuras de las bateas, sistemas de anclaje reforzados, etc.). *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en
desacuerdo

Totalmente de acuerdo

54

La estrategia de infraestructuras considera la adaptación de las mismas al cultivo de nuevas especies y/o la incorporación de sinergias con el entorno, aprovechando los recursos naturales del ecosistema marino. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en
desacuerdo

Totalmente de acuerdo

55

Se llevan a cabo evaluaciones periódicas de infraestructura e instalaciones críticas para identificar amenazas potenciales. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

56

Existen datos en tiempo real sobre parámetros medioambientales y meteorológicos en la explotaciones a disposición de los agentes del sector. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

57

Existen sistemas de alerta temprana para informar a los productores ante la inminencia de peligros o cambios repentinos en los parámetros medioambientales y meteorológicos. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

58

Las organizaciones del sector disponen de una estrategia para la programación rápida de los servicios de respuesta y recuperación de emergencia (activos, evaluación de daños, control de instalaciones...). *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

59

Existen sistemas de vigilancia que permiten identificar las mejores prácticas de adaptación de la acuicultura a los efectos del cambio climático. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

60

Los productores participan en proyectos enfocados al desarrollo e implementación de soluciones innovadoras para adaptar sus operaciones a las circunstancias cambiantes. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

61

Los trámites y procedimientos operativos necesarios para emprender cambios según las necesidades de la producción y las condiciones del entorno son ágiles. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

62

En el sector miticultor existe un compromiso con la innovación tecnológica continua para adaptarse proactivamente a posibles cambios en el entorno operativo. *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

63

Privacidad *

Sus datos serán tratados con la finalidad de remitirle las comunicaciones referentes al proceso de consulta para la elaboración del Índice de Resiliencia Operativo del sector el mejillón en la Ría de Arousa en el marco del proyecto TransformAr (grant agreement 101036683). La base legitimadora es el consentimiento. No se prevén comunicaciones de datos a terceros ni transferencias internacionales de datos. No se elaborarán perfiles. Puede revocar el consentimiento en cualquier momento. Sus datos se conservarán mientras no conste su baja de las comunicaciones. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición previstos en la Ley, dirigiéndose, por cualquier medio que permita acreditar el envío y la recepción a la siguiente dirección: C/Leonardo da Vinci S/N, 36310. Marcosende-Vigo (Pontevedra), Spain. Puede gestionar su baja enviando un correo electrónico a transformar@uvigo.gal. Puede acudir a la Autoridad de Control en caso de conflicto relativo a este tratamiento en www.aepd.es

He leído y acepto la política de privacidad

Este contenido no está creado ni respaldado por Microsoft. Los datos que envíe se enviarán al propietario del formulario.

 Microsoft Forms